

GAP NAZARIYASI HAMDA SINTAKSISNING TILSHUNOSLAR TOMONIDAN O‘RGANILISHI

Abdullayeva Nozima Shavkatjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada gap nazariyasi va sintaksisning tilshunoslar tomonidan o‘rganilish jarayonlari hamda tilimizda gap va sintaksisning o‘rni, ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: gap, tilshunoslik, sintaksis, mantiq, so‘zlashuv, uslub, leksikologiya.

Abstract: The article discusses the processes of studying sentence theory and syntax by linguists, as well as the role and importance of sentence and syntax in our language.

Key words: sentence, linguistics, syntax, logic, conversation, style, lexicology.

Kirish.

Bugun hayotimizga globallashuv jarayonlari tobora kirib kelmoqda. Vaholanki, globallashuv jarayonining eng katta xavfi u eng avvalo tilga ta’sir qiladi. Bunday vaziyatda o‘z ona tili taqdiriga befarq bo‘lgan, uni asray olmagan xalq millat sifatida o‘zligini yo‘qotishi hech gap emas. inson uchun uning vatani, ota-onasi, oilasi qanchalik qadrlil bo‘lsa, uning ona tili ham shu qadar aziz va muqaddas bo‘ladi. Prezidentimiz ta’biri bilan aytganda, “Bugungi kunda biz yangi O‘zbekistonni, yangi Renessans poydevorini barpo etishdek ezgu maqsadlarimizga erishishda, hech shubhasiz, ona tilimizning hayotbaxsh qudratiga tayanamiz”.

Asosiy qism.

Gap nazariyasi o‘zbek tilshunoslari tomonidan keng o‘rganilgan. Maqolaning ushbu qismi gaplar masalasiga bag‘ishlanar ekan, olimlar va tadqiqotchilar tomonidan

tavsiya etilgan gaplar ta'riflarini keltirishimiz lozimdir. Gapning ifodasiga bag'ishlangan ta'riflar nihoyatda ko'pdir. Tadqiqotchilarning gap masalasining o'rganilishiga turli aspektdan yondashganligi tufayli gap ta'riflari ham rang-barangligi bilan ajralib turadi. I.Ivanova va V.Burlakovaga asosan gap so'zlardan iborat bo'lgan nutqning minimal ajralmas qismi hisoblanib, kommunikativ niyat va sintaktik ifodalanishi orqali ta'riflanadi¹. Gap barcha tillarda grammatikaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotchilar va olimlar o'z munosabatini gap tasnifiga turlicha bildirgan. A.Nurmonov gapni sintaktik sathning eng kichik birligi sifatida izohlaydi. "So'z birikmasi va boshqa sintaktik tushunchalar shu birlikning elementlari. Hozirgi hamma sintaktik nazariyalarda gap asosiy sintaktik birlik sifatida tan olinsa ham, ammo shu vaqtga qadar u o'zining aniq bir umumiy ta'rifiga ega emas. Hozirgi kunda gapning 300dan ortiq ta'rifi mavjud. Antik davrdan XIX asrga qadar tilshunoslikda hukm surgan mantiqiy olim vakillari gapga hukm nuqtai nazaridan yondashib, so'zlar vositasida anglashilgan fikr deb hisoblaydilar²". A.Nurmonov gapning 300 dan ortiq ta'rifi turli aspektlarga asoslanganligini ham izohlaydi: "Gapning uch yuzdan rang-barang ta'riflari uning murakkab struktura ekanligidan dalolat beradi.³ Gap, aslida, so'zning erkin birikuviga ham asoslanganligi tufayli so'zning bog'lanish qonuniyati, so'z birikmasi ham sintaksisda o'rganiladi. Sintaksis so'zning har qanday birikuvini emas, balki hokim-tobelik munosabatiga kirishgan erkin nutqiy birikuvning lisoniy mohiyatini tekshiradi. Qaysidir yo'sindagi so'zning birikuvini bo'lgan qo'shma so'z (uchburchak, ertapishar, sotib olmoq), frazeologik birlik (ilonning yog'ini yalagan, po'konidan yel o'tmagan, ko'ngli bo'sh) sintaksisning tadqiq doirasidan chetda qoladi. Chunki ular erkin bog'lanishga ega emas.

Sintaksis atamasi grammatika atamasining o'zi kabi ikki ma'noli:

- 1) tilning sintaktik qurilishi;
- 2) grammatikaning tarkibiy qismi. Atamani ana shu ikkinchi ma'nosida qo'llab, birinchi ma'no ifodasi uchun sintaktik qurilish atamasini ishlatamiz. Gap haqida yetarli

¹ Ivanova I., Burlakova V., Pocheptsov G., Theoretical Grammar of modern English language.– Moscow.1981

² 4 Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –Toshkent "Akademnashr", 2012. – B.288

³ 4 Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –Toshkent "Akademnashr", 2012. – B.288

fikrlar bayon etilgan bo'lsa, endigi fikr sintaksisning tilshunosligimizdagi o'rni haqida davom etadi.

O'zbek tili sintaksisi tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida dastlab Fitrat tomonidan "nahv" atamasi ostida o'rganildi. Shundan so'ng H.Qayumiy va S.Dolimov ham ikki qismli "Grammatika" asarini yozib, ikkinchi qismini "nahv" deb nomlaganlar¹. O'zbek tili sintaktik birliklarni ilmiy asosda o'rganish XX asrning 40- yillarda boshlangan. Sintaktik sath birliklarini o'rganish Ovrupa tilshunosligining yutuqlari asosida chuqur o'rganish A.G'ulomov nomi bilan bo'g'liq. U "O'zbek tilida aniqlovchilar" mavzusi bo'yicha ilmiy ish qilgan. Shuningdek ushbu olim o'zbek sintaksisi nazariyasiga "O'zbek tilida so'z tartibi" va "Sodda gap" nomli o'z ilmiy asarlari bilan katta ulush qo'shgan. Keltirilgan olimlardan tashqari buy o'nalishda juda ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va olib borilmoqda.

XULOSA

Xulosa o'rnida, har bir til rang-barang va boydir. Ularni kundalik hayotda qo'llash nutqimizni yanayam chiroyli va ravon qiladi. Ko'rinib turibdiki, gaplar tadqiqi nihoyatda jiddiy va keng qamrovli yondashuvlarni talab qiladi. Gapning turli tasnifi bo'yicha tillarni qiyoslash va taqqoslash bugungi kun tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri, deb hisoblanadi. Tilimizdagi sintaktik hodislar va birliklarni o'rganish ham o'zbek tilining rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. Til bu yurtning o'tmishi, buguni hamda kelajagining asosidir.

REFERENCES

1. Ivanova I., Burlakova V., Pocheptsov G., Theoretical Grammar of modern English language. – Moscow.1981
2. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –Toshkent "Akademnashr", II jild, 2012. – B.418
3. Arabboyeva M. A. "Ona tili darslari orqali o'quvchilarning ijtimoiy – emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish" Zamonaviy ta'lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
4. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna "Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida" Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725

¹ Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –Toshkent "Akademnashr", II jild, 2012. – B.418